

№2

FEVRA
2025

MUNANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik, fan
va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Google
Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
Российский экономический университет
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
85 sahifa, fevral, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Turizmning zamonaviy yo'nalishlarini rivojlantirish xususiyatlari	17
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Tashqi iqtisodiy sharoitlar o'zgarishining o'zbekistondagi narxlar darajasiga ta'siri.....	23
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
The main influencers of the quality assurance in tertiary education	29
Shakirova Dilfuza Tulkunovna	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida ishchi-xodimlarni boshqarish tizimini optimallashtirish.....	35
Sultonov Sanjar Jaxongir o'g'li	
O'zbekistonda tungi iqtisodiyotni rivojlantirishning ahamiyati va dolzarbligi.....	41
Normamatov Ne'mat Daminovich	
Ta'lim menejerining professionalligini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	45
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Tijorat banklari depozit operatsiyalarini rivojlantirishning yevropa tajribasi.....	51
I.I.Jo'rayev	
Ekologik buxgalteriya hisobining uslubiy jihatlari.....	57
Hatidje Nasirova	
Tadbirkorlikni davlat tomonidan tartibga solishda marketing yondashuvi.....	65
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Infratuzilmani rivojlantirish – mintaqalar raqobatbardoshligini oshirish drayveri sifatida	70
Sayfulina Alfira Feratovna	
Soliq nazorati jamoatchilik nazoratining shakli sifatida.....	79
Suvonov Hasan Sherboyevich	

SOLIQ NAZORATI JAMOATCHILIK NAZORATINING SHAKLI SIFATIDA

Suvonov Hasan Sherboyevich

Surxondaryo viloyati soliq boshqarmasi kameral soliq tekshiruvlari bo'limi bosh inspektori

Annotatsiya: Maqola soliq nazoratini jamoatchilik nazoratining bir shakli sifatida o'rganishga bag'ishlangan. Aniqlanishicha, soliq nazorati jamoat davlat nazoratining bir turi sifatida uning mazmunini belgilaydigan nazoratning umumiy belgilari bilan tavsiflanadi. Ta'kidlanganidek, soliqqa tortish sohasi bilvosita soliq nazoratining o'ziga xos xususiyatlarini belgilaydi. Jamoatchilik nazorati turi sifatida soliq nazoratining o'ziga xos xususiyati soliq nazoratini qo'llash vakolatiga ega bo'lgan subyektlarning tegishli institutsional tizimining mavjudligidan iborat bo'lishi belgilandi. Soliq nazorati mazmunan yagona tizimli hodisa emasligiga e'tibor qaratiladi va nazorat faoliyati soliq nazoratining tanlangan usuliga bog'liq bo'ladi.

Kalit so'zlar: soliq nazorati, soliq organlari, jamoatchilik nazorati, qonun hujjatlari, soliq nazorati shakllari, nazorat vakolatlari, soliq qonunchiligi.

Abstract: The article is devoted to the study of tax control as a form of public control. It is established that tax control, as a type of public state control, is characterized by general signs of control that determine its content. As noted, the field of taxation indirectly determines the specific features of tax control. It was determined that the specific feature of tax control as a type of public control is the existence of an appropriate institutional system of entities authorized to exercise tax control. It is noted that tax control is not a single systemic phenomenon in content, and control activities depend on the chosen method of tax control.

Keywords: tax control, tax authorities, public control, legislation, forms of tax control, control powers, tax legislation.

Аннотация: Статья посвящена исследованию налогового контроля как формы государственного контроля. Выясняется, что налоговый контроль как вид публичного государственного контроля характеризуется общими признаками контроля, определяющими его содержание. Как отмечалось, сфера налогообложения определяет специфику косвенного налогового контроля. Определено, что отличительной чертой налогового контроля как вида государственного контроля является наличие соответствующей институциональной системы субъектов, уполномоченных осуществлять налоговый контроль. Обращается внимание на то, что налоговый контроль не является единым системным явлением по содержанию, а контрольные мероприятия зависят от избранного метода налогового контроля.

Ключевые слова: налоговый контроль, налоговые органы, общественный контроль, законодательные акты, формы налогового контроля, контрольные полномочия, налоговое законодательство.

KIRISH

Hozirgi vaqtda mamlakatimizda yangi davr talablariga mos ravishda iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va islohotlarni chuqurlashtirish jarayonlari izchil davom etmoqda. Bunday shart-sharoitda soliq sohasidagi o'zgarishlarni amalga oshirish, soliq munosabatlarini takomillashtirish hamda soliq nazoratining shakllari va ularning samaradorligini ilmiy asosda tahlil qilish eng dolzarb ilmiy-amaliy masalalardan biri sifatida qaralmoqda.

Ma'lumki, soliq nazorati davlat va jamiyat iqtisodiy-ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Chunonchi, ushbu mexanizm orqali davlatning strategik vazifalarini amalga oshirish uchun zarur moliyaviy va moddiy resurslar shakllantiriladi, yalpi ichki mahsulotning muayyan qismi davlat va ijtimoiy ehtiyojlarga yo'naltiriladi. Soliq nazorati tizimi budjet tushumlarining o'z vaqtida va to'liq shakllanishini kafolatlash, shuningdek, soliq qonunchiligining buzilishini aniqlash va oldini olish kabi vazifalarni o'z ichiga oladi.

Jahon miqyosida raqamli iqtisodiyotga o'tish jarayonlari jadal kechayotgan bir sharoitda soliq nazoratining samaradorligini oshirish maqsadida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda[1]. Xususan, raqamli platforma va avtomatlashtirilgan tahlil mexanizmlarini joriy etish orqali soliq to'lovchilarning majburiyatlarini bajarish holati tahlil qilinadi, qo'shimcha soliqlar, jarimalar va penyalari undirish imkoniyati oshiriladi. Bundan tashqari, bunday texnologiyalar soliq qonunchiligi buzilishlarining oldini olish va ularning salbiy ta'sirini minimallashtirishga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, xalqaro amaliyotda soliq nazorati tushunchasiga turli yondashuvlar mavjud bo'lib, uning mazmuni normativ-huquqiy hujjatlar va ilmiy tadqiqotlarda turlicha talqin qilingan[2]. Ayrim manbalarda soliq nazorati davlatning fiskal siyosatini amalga oshirish vositasi sifatida ta'riflangan bo'lsa, boshqa tadqiqotlarda uning soliq munosabatlari subyektlari o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishdagi o'rniga alohida e'tibor qaratilgan. Shuningdek, zamonaviy tadqiqotlarda soliq nazoratining iqtisodiy samaradorlikka ta'siri, uning boshqaruv va huquqiy mexanizmlar bilan bog'liqligi borasida ham turli nazariy yondashuvlar mavjud.

Shu bois, soliq nazorati tizimini takomillashtirish va uning huquqiy-tashkiliy asoslarini yanada mustahkamlash masalalari hozirgi davrdagi ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Soliq tizimini samarali boshqarish, uning mexanizmlarini takomillashtirish va soliq to'lovchilar faoliyati ustidan kuchaytirilgan nazorat o'rnatish orqali mamlakat iqtisodiyotining barqarorligini ta'minlash mumkin. Demak, soliq nazoratining institutsional va funksional jihatdan yanada rivojlanishi kelgusida soliq tizimi samaradorligini oshirish va uning davlat fiskal siyosatini amalga oshirishdagi o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Soliq nazoratini o'rganishning nazariy asosini vakolatli subyektlarning nazorat faoliyatini ham, soliq huquqi masalalarini ham o'rgangan yetakchi olimlarning ishlari tashkil etadi. O'zbek olimi Ш.Тошматов o'z tadqiqotlarida "Korxonalar iqtisodiy faolligini oshirishda soliqlar rolini kuchaytirish muammolari"ni o'rgangan[3]. Olim o'z izlanishlarini, korxonalar to'laydigan soliqlarning mohiyati va zarurligi, soliqlar vositasida korxonalar iqtisodiy faolligini rag'batlantirish yo'llari borasidagi muammolarni tahlil qilishga bag'ishlangan.

А.Ботиров kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish amaliyotini takomillashtirish yo'llarini[4], Б.Санакулова kichik tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortish mexanizmini takomillashtirish orqali iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalarini[5], Ж.Ўрмонов tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliq mexanizmi vositasida tartibga solishni takomillashtirish masalalarini [6], Қ.Тўхсанов kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari faoliyatini soliqqa tortishni takomillashtirish masalalarini tadqiq qilgan [7].

А.С.Адвокатова soliq nazoratiga quyidagicha ta'rif bergan: "soliq nazorati, soliq ma'muriyatchiligi tizimining ajralmas qismi sifatida jamiyatning barcha javhalarida davlat oldida turgan muammolarni hal etishni ta'minlaydigan davlatning moliyaviy resurslarini eng samarali shakllantirish, taqsimlash

va ulardan foydalanishning huquqiy mexanizmini takomillashtirish uchun yo'nalishlar va yo'llarni ta'minlaydigan davlatning moliyaviy siyosatini amalga oshiradi" [8, 98-b].

T.A.Ефремованинг ta'kidlashicha, "samarali soliq nazoratini tashkil etishning birinchi navbatdagi sharti esa soliq va buxgalteriya hisobotlarini elektron tarzda taqdim etishning zamonaviy ilg'or axborot-texnologik tizimga asoslangan soliq nazorati hisoblanadi" [9, 23-b].

A.Tagayev, F.Xashimatov, G'.Ro'ziyev, K.Xotamovlar ta'kidlashlaricha, "soliq nazorati soliqqa tortiladigan sub'yektlar va obyektlarni hisobga olishning, shuningdek soliq to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilishning yagona tizimidan iborat" [10, 121-b].

O'zbekiston Respublikasi soliq Kodeksining 135-moddasida soliq nazorati quyidagicha e'tirof etilgan: "vakolatli organlarning soliq to'lovchilar va soliq agentlari tomonidan soliq to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazorat qilishga doir faoliyat soliq nazoratidir"[11].

Shu bilan birga, soliq nazorati sohasidagi jamoatchilik munosabatlarini tartibga solish bilan bog'liq ko'plab masalalar hal etilmayapti, bu tanlangan tadqiqot mavzusining dolzarbligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Soliq nazorati shakllarini o'rganishda analiz, sintez, induksiya va deduksiya, qiyoslash usullari qo'llanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bozor iqtisodiyotiga asoslangan jamiyatlarda soliq nazorati davlat fiskal siyosatining ajralmas qismi bo'lib, uning asosiy maqsadi byudjet daromadlarini barqaror ta'minlash va soliqlarni undirish jarayonining shaffofligini oshirishdan iboratdir. Ushbu jarayonning samaradorligini ta'minlashda jamoatchilik nazorati alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki jamoatchilik nazorati davlat organlarining faoliyatini nazorat qilish, korrupsiyani oldini olish va soliq tushumlarining to'g'ri yo'naltirilishini ta'minlashda muhim vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Soliq nazorati mamlakatdagi umumiy nazorat tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida namoyon bo'lib, uning samarali faoliyati soliq qonunlariga rioya etilishini ta'minlash, huquqiy tartibotni mustahkamlash va moliyaviy intizomni kuchaytirishga qaratilgan. Shu bois, soliq nazorati institutlarining funksional samaradorligini oshirish, ularning vakolatlarini takomillashtirish va huquqiy asoslarini mustahkamlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi[12].

Jamoatchilik nazorati jamiyat a'zolarining davlat boshqaruvi va ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda faol ishtirok etish imkoniyatini yaratadigan tizim sifatida qaraladi. Soliq tizimida jamoatchilik nazorati fuqarolar, nodavlat tashkilotlar va mustaqil ekspertlarning davlat organlari faoliyatini monitoring qilish va baholashdagi ishtirokini nazarda tutadi. Bu tizim orqali soliqlarni to'plash, ulardan samarali foydalanish va soliq qonunchiligiga rioya etish nazorat qilinadi.

Taxmin qilish mumkinki, soliq nazoratining maqsadini jamoatchilik nazoratining bir turi sifatida ko'rib chiqish mumkin:

soliqqa tortish sohasidagi qonun hujjatlariga rioya qilish holati to'g'risida obyektiv ma'lumot olish; amaldagi soliq qonunchiligi buzilishini aniqlash va tugatish, ularning sodir etilishiga yordam beruvchi sabablar va shartlarni aniqlash maqsadida olingan ma'lumotlarni o'rganish;

erishilgan natijalarni oldingi va kutilgan natijalar bilan taqqoslash; soliq sohasida yangi huquqbuzarliklar va zararli oqibatlarining oldini olish;

davlat boshqaruvining tegishli holatini buzganlikda aybdor shaxslarni aniqlash va boshqalar.

Jamoatchilik nazoratining bir turi sifatida soliq nazoratining o'ziga xos xususiyati soliq nazoratini qo'llash huquqiga ega bo'lgan subyektlarning tegishli institutsional tizimining mavjudligi bo'ladi:

soliq organlari (davlat soliq siyosatini amalga oshiruvchi markaziy ijro etuvchi hokimiyat organi, uning hududiy organlari) soliq qonunchiligiga, yagona badal to'lash to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda;

b) bojxona organlari (davlat bojxona siyosatini amalga oshiruvchi markaziy ijro etuvchi organ, uning hududiy organlari) bojxona va soliqqa tortish to'g'risidagi qonun hujjatlariga bojxona to'lovlari, aksiz solig'i, qo'shilgan qiymat solig'i, soliq, bojxona va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq bojxona

yoki bojxona hududiga olib kirish munosabati bilan undiriladigan boshqa soliqlar va yig'implarga rioya etilishi ustidan nazoratni amalga oshirishda zonasi yoki tovarlarni bojxona hududidan yoki erkin bojxona zonasi hududidan olib chiqish (jo'natish).

O'zbekiston Respublikasi soliq Kodeksiga asosan soliq nazorati shakllari va tekshiruv turlari mavjud: (1-2-rasm)

1-rasm. Soliq nazorati shakllari.

2-rasm. Soliq tekshiruv turlari.

Soliq nazorati davlat hokimiyatining tashkiliy jihatdan mustaqil subyekti tomonidan unga bevosita bo'ysunmaydigan subyektlar ustidan amalga oshiriladigan tashqi nazorat turiga ham tegishli bo'lishi mumkin. Ya'ni, davlat va bojxona organlari tashqi nazorat subyekti sifatida amaldagi qonunchilikka muvofiq davlat boshqaruvi organlari tomonidan o'z vazifalarini bajarishini nazorat qiladi. Davlat tashqi nazoratining bir turi sifatida soliq nazorati tamoyillariga quyidagi tamoyillar kiradi. Masalan, bu ijtimoiy adolat, erkinlik, tenglik, qonuniylik g'oyalariga sodiqlik orqali ifodalangan qonun ustuvorligi tamoyilidir.

Huquqiy davlatning ko'rinishlaridan biri shundaki, huquq uning shakllaridan biri sifatida faqat qonunchilik bilan cheklanib qolmay, balki boshqa ijtimoiy tartibga soluvchilarni, xususan, jamiyat tomonidan qonuniylashtiriladigan va jamiyatning tarixan erishilgan madaniy darajasi bilan belgilanadigan axloqiy normalar, urf-odatlar, urf-odatlarini ham o'z ichiga oladi. Huquqning barcha bu elementlarini adolat mezoniga, nazorat faoliyatining yo'nalishi bo'lishi kerak bo'lgan huquq g'oyasiga mos keladigan sifat birlashtiradi.

Nazorat faoliyatini amalga oshirish jarayonida jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini hurmat qilish maqsadida davlat boshqaruvi subyektlari o'zaro bog'liq ijtimoiy, siyosiy va huquqiy talablar doirasida harakat qilishlari shart [6].

Bundan tashqari, xolislik tamoyilini nazorat vositalarini maqsadga muvofiq qo'llash sharti sifatida va nazorat maqsadiga erishish uchun qonun hujjatlarida nazarda tutilgan davlat boshqaruvi vositalaridan eng maqbulini tanlash sharti sifatida maqsadga muvofiqlik tamoyilini ajratib ko'rsatish mumkin. Mazmun jihatidan soliq nazorati jamoatchilik nazoratining bir turi sifatida yagona tizimli hodisa emas.

Nazorat faoliyatini mazmunli to'ldiradigan chora-tadbirlar soliq nazoratining tanlangan usuliga bog'liq bo'ladi, xususan:

soliq to'lovchilarning hisobini yuritishga qaratilgan chora-tadbirlar; nazorat qiluvchi organlar faoliyatini axborot-tahliliy ta'minlashni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan chora-tadbirlar;

tekshirish va yarashtirish, shuningdek qonun hujjatlariga rioya etilishini tekshirish mazmunini tashkil etuvchi chora-tadbirlar;

soliq qonunchiligiga muvofiq nazorat qilinadigan operatsiyalar monitoringi va soliq to'lovchining mansabdor shaxslari, vakolatli shaxslari va (yoki) xodimlari bilan suhbat o'tkazish chog'ida amalga oshiriladigan chora-tadbirlar.

Yakka tartibdagi soliq nazorati tartib-qoidalari me'yoriy hujjatlarda batafsil ko'rsatilmaganligini ta'kidlaymiz. Masalan, nazorat qilish maqsadida nazorat qiluvchi organlar bilan axborot almashinuvi muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqotda soliq sohasidagi davlat boshqaruvini qonun hujjatlariga rioya etish nuqtai nazaridan tartibga soluvchi va qonun hujjatlarida belgilangan subyektlar tomonidan amalga oshiriladigan huquqiy normalar majmuasiga asoslangan jamoat davlat nazoratining bir turi sifatida soliq nazoratiga xos bo'lgan asosiy xususiyatlar belgilandi. Soliq nazorati davlat fiskal tizimining muhim elementi bo'lib, jamoatchilik nazorati uning samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Jamoatchilik nazoratining soliq tizimiga qo'shgan hissasi soliqlarning shaffoqligini ta'minlash, korrupsiyani oldini olish va fuqarolarni soliq tizimiga jalb etish orqali namoyon bo'ladi. Shu boisdan, jamiyatda jamoatchilik nazoratining huquqiy asoslarini mustahkamlash, aholining huquqiy savodxonligini oshirish va soliq organlari faoliyatining ochiqqligini ta'minlash ustuvor yo'nalishlardan biri bo'lib qolishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Исламкулов А.Х. (2012) Бюджет даромадларида бевосита солиқлар тушуми барқарорлигини таъминлаш йўллари: и.ф.н. илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Т.: БМА, 2012. - 21 б.
2. Шеров А. Б., Юсупов Ш. Б. Зарубежный опыт эффективной организации денежно-кредитной политики в стране //Scientific progress. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
3. Тошматов Ш. Корхоналар иқтисодий фаоллигини оширишда солиқлар ролини кучайтириш муаммолари.-Докторлик дисс.иши. Автореферат. Т.: 2018.
4. Ботиров А. А. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш амалиётини такомиллаштириш йўллари: иқтисод фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация автореферати. – Т.: БМА, 2019.- 23 б.
5. Санакулова Б.Р. Кичик тадбиркорлик субъектларини солиққа тортиш механизмини такомиллаштириш орқалли иқтисодий ўсишни таъминлаш: докторлик диссертацияси автореферати. – Т.: БМА, 2016.- 29 б.
6. Урмонов Ж.Ж. Тадбиркорлик субъектлари фаолиятини солиқ механизми воситасида тартибга солишни такомиллаштириш масалалари: иқтисодиёт фанлари доктори (Дсс) диссертацияси автореферати. – Т.: БМА, 2018.- 70 б.
7. Тўхсанов Қ.Н. Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектлари фаолиятини солиққа тортишни такомиллаштириш: иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (Пхд) диссертацияси автореферати. – Т.: ТДИУ, 2019.- 61 б.
8. Адвокатова А.С. Налоговый контроль в условиях модификации отношений налоговых органов и налогоплательщиков. Автореферат диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. – М, 2019. -26 с.
9. Ефремова Т.А. Развитие налогового администрирования в России: теория, методология, практика. Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. МГУ, Саранск, 2017. Стр. 366.
10. Тагаев А., Хашиматов Ф., Рўзиев Ф., Хотамов.К. Солиқ назорати// Ўқув қўлланма. Т.: “Янги аср авлоди”, 2010. -84 б.
11. Ўзбекистон Республикаси солиқ Кодекси, 2019, <https://lex.uz/docs/4674902>.
12. Қурбанов З.Н. (2011) Солиқ ҳисоби ва аудитининг назарий ва методологик асослари. И.ф.д. илм. дар. ол. уч. тақд. эт. дисс. автореф. – ТДИУ, Тошкент, Б. 26.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100